

Hipertensión arterial y homeopatía

Dr. Fernando Ochoa Bernal*

Resumen

Se realiza una investigación documental de los últimos 20 años, en relación con los ensayos clínicos del manejo de la hipertensión arterial sistémica con fármacos homeopáticos, utilizando el sistema computarizado Medline de referencia medico-biológica, el Índex Médico Homeopático de 1973 a 1992, los últimos 10 años de revistas inglesas y francesas sobre homeopatía, y los últimos 2 años de 2 revistas mexicanas especializadas. Se encontraron 10 referencias bibliográficas respecto al tema, pudiéndose obtener sólo 6 artículos y un resumen; también se examina un trabajo inédito sobre este tópico.

Se analiza el material obtenido encontrando grandes divergencias entre los diversos estudios y deficiencias metodológicas que dificultan su validación y le restan utilidad como soporte para investigaciones posteriores. También se evidencia la escasez de ensayos clínicos formales en esta área y la mínima divulgación de éstos que hacen difícil su obtención. Se proponen estrategias para desarrollar e incrementar la investigación clínica con fármacos homopáticos.

Introducción

La hipertensión arterial (HTA) se define como la elevación crónica de la presión sanguínea sistólica, diastólica, o de ambas, en las arterias.

Lo trascendente de la HTA es por que durante su evolución lleva a múltiples complicaciones cardiacas y vasculares frecuentemente mortales.¹

Existen varias clasificaciones de la HTA; según la severidad, la afectación de órganos, la etiología o la evolución;¹ las más aceptadas son las de la Organización Mundial de la Salud y del Joint National Committee on Detection, Evaluation, and Treatment of

*Jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Nacional Homeopático de la Secretaría de Salud.

High Blood Pressure de los EUA. Este comité propuso en su quinto reporte publicado en 1993² la última clasificación de HTA por severidad, basándose en el riesgo de desarrollar enfermedad vascular cerebral y por no haber sido suficiente el impacto de la anterior clasificación en la comunidad médica, para tomar medidas terapéuticas y seguimientos más estrictos en su control.

Respecto a la etiología de la HTA, a la secundaria se le considera en la actualidad como causas bien reconocidas aproximadamente 60¹ y en la búsqueda de la etiología de la HTA esencial lo que se ha logrado, es reconocer cada vez más mecanismos de control de la presión sanguínea y sus fallas como causa de elevación, sin poder integrarlas aún en una etiopatogenia definida.¹

La hipertensión arterial sistémica es un problema internacional de salud que ocupa los primeros lugares de morbilidad; según estimaciones de la OMS del 8 al 18% de la población adulta mundial sufre elevación de la presión arterial.¹

En países desarrollados como los Estados Unidos se ha tasado en casi un 40% de su población adulta,¹ de manera que en 1990 se estimó en base a un muestreo de ese país que existían 50 millones de hipertensos.² La OPS calcula, según los datos disponibles de 1984, que para el año 2000 habrá en la población de 15 años o más de América Latina 43 millones de hipertensos (excluyendo el Caribe) para una población probable de 360 000 000 de personas.³

En países como México y Costa Rica la prevalencia alcanza niveles del 24.6% (1993)⁴ y 16.8% (1988)³ respec-

tivamente y con una tasa que va en incremento lo que es motivo de preocupación de las autoridades sanitarias y generador de programas cada vez más amplios de detección oportuna.

En un estudio urbano realizado en 12 ciudades de Latinoamérica de 1962 a 1964 se obtuvieron tasas anuales de mortalidad por cardiopatía hipertensiva que oscilaron entre 8 y 34 por 100 000 habitantes³ cifras que no reflejan el real número de fallecimientos causados por HTA por el subregistro existente debido a que en las estadísticas de mortalidad sólo se toma en cuenta la causa principal de muerte registrada en el certificado de defunción. En México, en el año de 1986 se registraron 400 000 muertes; en 14 000 de estos casos la HTA estuvo involucrada como causa determinante o condicionante;⁵ en 1990 se consignaron en México 6818 fallecimientos por 210 de Costa Rica en 1989 en donde la hipertensión arterial sistémica se involucró como causa específica de la muerte.⁶

En la actualidad el síndrome hipertensivo es motivo de múltiples estudios, nacionales e internacionales multicéntricos, con enfoques de diversas disciplinas y seguimientos prolongados. Si alguna sobresale es la investigación farmacológica, que ha permitido llegar a esquemas terapéuticos cada vez más específicos y efectivos,² aunque no exentos de los indeseables efectos secundarios y de interacciones medicamentosas que complican su manejo; además de que en muchas ocasiones, y sobre todo en los países menos desarrollados el costo-beneficio es incompatible con el nivel económico del enfermo. Por lo anterior es fácil com-

prender el porqué de la búsqueda de alternativas no farmacológicas convencionales a nivel mundial.

En este trabajo nos propusimos evaluar lo que se ha hecho internacionalmente dentro de la investigación clínica del hipertenso con terapéutica homeopática, establecer el nivel de desarrollo alcanzado y proponer estrategias para su desenvolvimiento futuro.

Material

Se desarrolló una investigación documental de lo publicado en los últimos 20 años en relación con la HTA y la homeopatía, utilizando el sistema computacional de informática médica Medline, el Índex Médico Homeopático de 1973 a 1992 de artículos publicados en México y otros países;⁷ además, se revisaron los últimos 10 años de revistas como *British Homeopathic Journal* de Inglaterra, *L'Homeopathie Française*, *Cahiers de Biotherapie* de Francia y los últimos 2 años de las revistas *La Homeopatía de México* y el *Boletín Mexicano de Homeopatía*, no incluidos en el Index mencionado.

Se encontraron 10 referencias bibliográficas relacionadas con el tema: 3 en el sistema Medline, 3 en el Índex Médico Homeopático,⁷ 2 en un artículo de *British Medical Journal*,⁸ 1 en la revista *Cahiers de Biotherapie*⁹ y 1 en la revista *La Homeopatía de México*.¹⁰

Sólo se obtuvieron 6 artículos *in extenso* y 1 resumen de los 10 artículos referidos; además se incluyó en el material por analizar el trabajo "Control de la HTA con Lachesis mut. en alta dinamización", presentado en julio de 1994 en el Congreso Nacional de Ho-

meopatía de Guanajuato", México, que está por publicarse.

Análisis y evaluación

Respecto al reporte descriptivo "Métodos no farmacológicos de tratamiento de enfermos hipertensos" publicado en Moscú en 1993,¹¹ donde se describe la utilización de 7 enfoques terapéuticos distintos que se están desarrollando en varias policlínicas, con resultados variables y en donde se incluye a la homeopatía como una terapia alterna más para el manejo de hipertensos, sin proporcionar validaciones de ningún tipo.

El ensayo comparativo de tratamiento de la HTA esencial con homeopatía y farmacología convencional, como el realizado en Austria en 1982 con 10 pacientes, de tipo cruzado y doble ciego,¹² dio un resultado desventajoso para la terapéutica homeopática empleada, aunque es probable que el diseño cruzado deteriorara la efectividad del fármaco homeopático al modificar la reactividad del hipertenso; además, lo escaso de la muestra estudiada dificulta la credibilidad en su validación estadística.

En el artículo: "Hipertensión arterial y repertorización" del doctor Richard,⁹ se propone un acercamiento de la enfermedad hipertensiva al análisis repertorial clásico, por lo que bajo criterios neurovegetativos de la escuela homeopática francesa desarrolla algunos síndromes repertorizables. Estos cuadros le sirven para enunciar que cualquier fármaco homeopático debidamente seleccionado es un agente curativo de la HTA. Presenta un caso clínico, en donde llama la atención el hecho de haber utilizado *Aurum meta-*

llicum asociado a betabloqueadores, que se descontinuaron al resultar innecesarios tiempo después.

El doctor Mecislao Solvey en su trabajo de revisión "Hipertensión arterial en la clínica homeopática"¹³ propone que el homeópata debe estudiar convencionalmente al hipertenso, con la idea de corregir en lo posible las causas secundarias de HTA; critica la tendencia de los ortodoxos en desechar la búsqueda de la etiopatogenia. Revisa la psicósomática del hipertenso, considerando este enfoque muy asociado a la homeopatía. Desecha los síntomas comunes de la HTA para la prescripción homeopática, pero añade, que pueden ser la entrada en la elección de un medicamento si son debidamente modalizados. A pesar de ser unicista abunda en los esquemas terapéuticos de la escuela inglesa ilustrados por varios casos muy alentadores con manejo de medicamento homeopático constitucional junto con organotrópicos en bajas diluciones o tinturas como intercurrentes. También pondera los resultados pregonados por el grupo unicista francés de Lyon en el sentido de tener un 30% de resultados "excelentes" y otro 30% de resultados "bastante buenos" en el manejo de los hipertensos, sin necesidad de medicación convencional y con buena calidad de vida de los enfermos tratados. También marca las coincidencias de la escuela homeopática alemana organicista con la inglesa actual.

El artículo descriptivo del doctor Voegeli "Hipertensión e hipotensión"¹⁴ de enfoque teórico ortodoxo y de sugerencias terapéuticas establece que la estabilización de la tensión arterial no

es permanente con los primeros remedios seleccionados, y que generalmente será obligado utilizar los remedios constitucionales, recomendando como útiles varios de origen mineral. Para este autor sólo el enfoque de la individualidad morbosa es válido en el manejo homeopático de la HTA.

El estudio abierto de "La hipertensión arterial y su tratamiento homeopático con *Olea europea*" realizado por el doctor Cortina en México,¹⁵ es una prueba terapéutica basada en el dato empírico de que su ingesta excesiva como infusión tiende a elevar la presión arterial. Utiliza gotas de la tintura preparada de las hojas del árbol en 50 hipertensos con cifras mayores de 100 mmHg la diastólica o de 160 mmHg la sistólica con resultados calificados de excelentes en 34, sin modificación 6 y fracasos 12. Se observó elevación de la diuresis en 39 pacientes. Llama la atención que en este estudio no se indicara dieta hiposódica de inicio, a pesar de lo cual, 27 de los pacientes que mejoraron continuaron ingiriendo la sal habitual de la dieta normal. No realizó alguna validación estadística.

El trabajo de investigación clínica "Manejo del evento hipertensivo con medicamentos homeopáticos",¹⁰ realizado de noviembre de 1992 a junio de 1993, en el servicio de urgencias del Hospital Nacional Homeopático fue planeado como un estudio que midiera la efectividad de la terapéutica homeopática en este medio.

Con una población más reducida de la prevista, sólo 25 casos en total, presentó dificultades en la validación estadística la cual resultó en la prueba de Fisher exacta con una $p > 0.05$, partien-

do de la hipótesis nula de que la homeopatía era más efectiva o al menos igual que el placebo; planteamiento demasiado riguroso para ser nuestro primer ensayo, cuando era más realista plantear la hipótesis de que la homeopatía era menos efectiva o igual que el placebo, que hubiera logrado en la misma prueba una $p < 0.05$. De todas maneras, este estudio piloto sirvió para desarrollar el siguiente trabajo con un enfoque distinto y con una población mucho mayor.

En el Congreso Nacional Homeopático celebrado en San Miguel de Allende, Guanajuato, México, en julio de 1994, se presentó el trabajo intitulado "Control de la tensión arterial con *Lachesis mut.* 200CH" realizado en el servicio de urgencias del Hospital Nacional Homeopático por el doctor Fernando Ochoa y la doctora Aura Ruiz, durante el primer semestre de 1994.

El propósito de este ensayo fue el de poner a prueba un medicamento homeopático en alta dinamización, seleccionado por su máximo puntaje o cobertura de síndrome hipertensivo al ser analizado en el programa homeopático computacional MacRepertory.

Se utilizaron los criterios de inclusión del estudio de 1993 en el mismo servicio. En esta ocasión se seleccionó aleatoriamente una población de 58 enfermos y se administraron un máximo de 4 dosis en método plus del medicamento y del placebo, una cada 15 min. y se tomaron con baumanómetro mercurial las presiones arteriales inicial y final de ambos brazos en posición sedente, siempre por el mismo observador y con el mismo instrumento. Se realizaron promedios de las cifras ten-

sionales y se consideró éxito en el tratamiento cuando se obtuvo una disminución del 10% o más en la cifra final, lo que representó éxito en 25 de los 30 casos tratados (83.33%) por sólo 2 de los 28 del grupo control (7.14%). Con la prueba de χ^2 con corrección de Yates se obtuvo una $p < 0.001$ para el grupo Lachesis. Debido a las anomalías encontradas en la distribución de las variables las pruebas de hipótesis se desarrollaron en base a los métodos no paramétricos de Wilcoxon y de Mann-Whitney. La efectividad en la reducción de la presión arterial de medicamento estudiado a esta dosis, quedó demostrada en este ensayo.

Fueron notables las divergencias en los enfoques de estudio de los trabajos analizados. Llama también la atención el hecho de que la mayoría de estos trabajos no aporten seguimientos prolongados en los casos tratados, no hay controles, ni validación estadísticamente contundente, excepto el de Austria de 1982 en donde la terapéutica homeopática empleada no demostró beneficio alguno.

Trabajos de divulgación como el de Moscú, o doctrinarios con reporte de caso clínico como el de Richand, o de recomendaciones obtenidas de terceros como el de Solvey, no aportan datos para la demostración de la efectividad de los medicamentos homeopáticos, aunque en el de Solvey se presentan resultados positivos en la experiencia de un grupo de homeópatas Hahnemannianos sin especificar metodología alguna desafortunadamente sin que se pudiera obtener la publicación.

Esto da lugar a otra consideración: la dificultad para obtener las referen-

cias bibliográficas de trabajos homeopáticos y después los sobretiros o copias de los mismos, lo que desalienta a los homeópatas y en ocasiones a los no homeópatas deseosos de acercarse a la homeopatía.

Pruebas terapéuticas como la del doctor Cortina de México con *Olea europea*, carecen de comparación con un grupo control y de validación estadística básica; además de no utilizar la sustancia en dinamo-dilución más allá del número de Avogadro que es uno de los principios homeopáticos a demostrar y que tanto escepticismo genera en los núcleos no homeopáticos y hasta en algunos homeopáticos como la escuela francesa organicista.

El ensayo clínico de 1993 en el Hospital Nacional Homeopático adolece de varios defectos que impidieron tener mejor validación de la efectividad de los remedios empleados. Su enfoque podría servir para comprobar, en un primer acercamiento, la eficacia de la terapéutica homeopática en casos agudos exclusivamente, sin perder el principio de la individualidad morbosa. Este modelo pudiera incluso acercar al médico no homeópata a ensayar medicamentos homeopáticos en cuadros agudos y aumentar su aceptación hacia la homeopatía.

También el estudio de Lachesis en alta dilución para controlar la tensión arterial elevada presenta defectos como el de haberse alejado de la escuela Hahnemanniana en cuanto a la individualidad morbosa, de no someterse a la posología habitual, y de no utilizar el doble ciego o el cruzamiento de los grupos; pero considerando lo significativo de la reducción de la T.A. en los

enfermos estudiados con este fármaco, podemos estar seguros que de repetirse ensayos clínicos con este modelo, tendremos buenos dividendos en la investigación clínica homeopática a mediano y largo plazo y lograremos incrementar la curiosidad de la comunidad médica no homeopática de realizar comprobaciones sobre la actividad farmacológica de los medicamentos homeopáticos en proyectos cada vez mejor diseñados.

Conclusiones

Se puede concluir que en la actualidad la investigación clínica homeopática está en una fase inicial, fundamentando esto en que la publicación de ensayos clínicos bien controlados y validados no rebasan de 100 en los últimos 30 años y por lo representativo que pudiera resultar la pesquisa ahora presentada de los trabajos de HTA controlada con homeopatía, en donde seguramente no más de 5 cumplan con las características requeridas.⁸

Es indispensable que en el futuro cercano se desarrolle más investigación clínica de medicamentos homeopáticos en forma controlada, utilizando el doble ciego, con validaciones formales, evitando la comparación y el cruzamiento de grupos que probablemente demeritan y alteran la efectividad de nuestros fármacos.

Es impostergable que las instituciones de enseñanza públicas y privadas, las instituciones de salud abiertas a nuestro método y los grupos de homeópatas interesados realicen investigación clínica homeopática, sobre todo con modelos sencillos como el analizado. Y que aquellos que se sientan limitados en su capacidad investiga-

dora, pero que sean buenos clínicos, sin temor, se asesoren en el diseño de sus protocolos con investigadores simpatizantes, validen sus resultados con conocedores de la bioestadística y se adiestren gradualmente en investigación.

Se ha vuelto necesario también, establecer convenios entre las diversas organizaciones e instituciones para desarrollar ensayos clínicos homeopáticos en forma multicéntrica que respalden y den auge a este método curativo.

Para facilitar las propuestas señaladas, es urgente crear también un índice homeopático internacional y un centro mundial de documentación homeopática.

Es un buen momento para recordar que el conocimiento científico es patrimonio de toda la humanidad, pero también responsabilidad de todos el obtenerlo, y por ello es indispensable trabajar en equipo; sólo de este modo la homeopatía ocupará un mejor lugar dentro de la ciencia.

Referencias

1. Hernández H., *Hipertensión arterial, experiencia y actualización*, México, Ed. Instituto Syntex, 1991.
2. "The Fifth Report of the Joint National Committee on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure", en *Archives of Internal Medicine*, 1993; 153: pp. 154-183.
3. OPS Serie Paltex para ejecutores de programas de salud, núm. 3, "Presentación del problema", en *La hipertensión arterial como problema de salud comunitario. Manual de normas operativas para un programa de control de los diferentes niveles de atención*, OPS/OMS, 1990, pp. 1-11.
4. Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas, cap 4, "Hipertensión arterial", Secretaría de Salud, México, 1993, pp. 16-19.
5. Programa Nacional de Salud, 1990-1994, Secretaría de Salud, México, 1990, p. 9.
6. Publicación Científica Núm. 542 de la OPS, *Estadísticas de Salud de las Américas*, OPS/OMS, 1992, pp. 204 y 267.
7. Índice Médico Homeopático de 1973 a 1992 de artículos publicados en México y otros países de habla hispana, Colegio de Médicos Homeópatas del Centro, A. C., Celaya, Méx., 1993.
8. Kleijnen J., Knipschild P., Riet G., "Clinical trials of homeopathy", en *British Medical Journal*, 1991; 302: pp. 316-323.
9. Richard P., "Hypertension artérielle et répertorisation", en *Cahiers de Biotérapie*, 1985; 85: pp. 15-18.
10. Ochoa F., Ruiz A., "Manejo del evento hipertensivo con medicamentos homeopáticos", en *La Homeopatía de México*, 1994; 570 pp. 11-16.
11. Kakorin SV., "Nonpharmacological methods of treating hypertensive patients", en *Kardiologiya*, 1993; 33: pp. 84-89.
12. Hitzenberger G., et al., "Controlled randomized double-blind study for the comparison of the treatment of patients with essential hypertension with homeopathic and with pharmacologically effective drugs", en *Wiener Medizinische Wochenschrift*, 1982; 94: pp. 665-670.
13. Solvey M., "Hipertensión arterial en la clínica homeopática", en *Homeopatía*, 1974; 4: pp. 8-24.
14. Voegeli A., "Hipertensión arterial, hipertensión e hipotensión en la clínica homeopática", en *Divulgación de la Homeopatía*, 1986; 239: pp. 9-14.
15. Cortina J., "La hipertensión arterial y su tratamiento homeopático con *Olea europea*", en *La Homeopatía de México*, 1990; 543: pp. 7-15.